

AValiação DOS BENEFÍCIOS ECONÔMICOS DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 2001 a 2004

JESSÉ AQUINO RODRIGUES*
GILSON BATISTA DE OLIVEIRA**

Resumo

Neste trabalho são abordados os seguintes aspectos: a importância do crédito no desenvolvimento, a evolução histórica do cooperativismo de crédito, seu funcionamento, seus benefícios e a sua importância para um desenvolvimento econômico sustentável nas localidades onde atua, gerando melhores perspectivas de qualidade de vida e de bem estar das comunidades, focando a região metropolitana de Curitiba. Também, são abordados dados da região metropolitana de Curitiba e os resultados do Sistema de Crédito Cooperativo na região.

Palavras-chave: crédito, cooperativa, desenvolvimento.

1. INTRODUÇÃO

Desde os seus primórdios no Brasil, o cooperativismo de crédito iniciou basicamente no meio rural, onde os recursos sempre foram escassos, com o objetivo de se levantar recursos das comunidades, contribuiu para o próprio desenvolvimento destas localidades. E hoje o sistema cooperativo de crédito é atuante também nos centros urbanos e nas diversas atividades profissionais existentes. Atualmente existem cooperativas de crédito de pequenos empresários, de pessoas físicas em geral, de profissionais liberais, entre outras atividades profissionais.

A sociedade cooperativa é uma sociedade que pode ser criada por um pequeno grupo de pessoas que formarão com recursos individuais, um capital coletivo que deve garantir suas atividades.

Diferencia-se dos demais tipos de sociedades por ser, ao mesmo tempo, uma associação de pessoas e também um negócio. Para conseguir bons resultados, deverá

* Acadêmico do 4º ano do Curso de Ciências Econômicas da FAE BUSINESS SCHOOL. Bolsista da PAIC/2004.

Este trabalho foi desenvolvido com o apoio do Programa de Apoio a Iniciação Científica do Centro Universitário Franciscano do Paraná.

** Economista. Mestre em Desenvolvimento Econômico pela UFPR. Professor da FAE – Centro Universitário. E-mail: gilsono@fae.edu

Artigo publicado nos anais da VIII Semana Científica do Centro Universitário La Salle – RS, 2005.

equilibrar essa dupla característica: o aspecto social e o econômico, buscando sempre o aperfeiçoamento de suas atividades e de sua filosofia.

O funcionamento de uma cooperativa de crédito é semelhante ao sistema bancário tradicional, oferecendo toda a gama de produtos e serviços, crédito geral, aplicações e conta-corrente para movimentação. Ao longo do trabalho proposto serão apresentados os diferenciais que as cooperativas de crédito possuem frente aos bancos convencionais.

O cooperativismo de crédito é considerado um instrumento de organização econômica, pois os recursos aplicados neste sistema serão totalmente reaplicados na própria localidade onde se originaram. Isto se difere do sistema bancário tradicional, pois os recursos investidos nos bancos sofrem uma evasão, geralmente para os grandes centros financeiros, tanto no Brasil como no exterior. Enquanto que os bancos visam maximizar os seus lucros, as cooperativas de crédito prestam serviços aos seus associados e mantêm os recursos na comunidade.

O cooperativismo é caracterizado por ser uma forma justa e democrática de participação dos indivíduos, em que todos possuem os mesmos direitos e obrigações, independentemente de sua condição financeira e do domínio do conhecimento e da informação. O que diferencia uma cooperativa de uma empresa capitalista é justamente o fato de todos os sócios terem o mesmo poder de decisão, não sendo levado em consideração o valor do capital aplicado na sociedade, pois a regra legal determina que cada cooperado tenha direito a um voto. O que não acontece em empresas capitalistas, nas quais o que determina o poder de um sócio é o capital por ele investido.

As cooperativas de crédito oferecem oportunidades de acesso aos serviços financeiros aos produtores, trabalhadores e empresários que, por algumas peculiaridades, como a distância e o custo dos serviços, não conseguem acessar as instituições financeiras bancárias. Enquanto os bancos visam maximizar os seus lucros, as cooperativas de crédito prestam serviços aos seus associados mantendo os recursos na comunidade e facilitando o acesso ao crédito.

Como resposta aos diversos aperfeiçoamentos regulamentares, o cooperativismo de crédito no Brasil iniciou, nos últimos anos, um processo de franca expansão, sem deixar de lado os aspectos de segurança necessários a um crescimento sustentável. De fato, cada vez mais os regulamentos aplicáveis às cooperativas de crédito estão se aproximando daqueles exigidos para as demais instituições financeiras, como a Resolução 3.106, que tornou a possibilitar a constituição de cooperativas de crédito de livre admissão de associados dentro da área de atuação de cada cooperativa, o que poderá vir a possibilitar uma expansão ainda

mais acentuada do cooperativismo de crédito no Brasil, tornando-o cada vez mais parecido com o que é praticado nos principais centros econômicos mundiais, como Alemanha, Bélgica, Canadá e Estados Unidos.

Diante disso, o objetivo principal deste estudo é levantar as características e os benefícios econômicos provocados pelo cooperativismo de crédito na região metropolitana de Curitiba, alternativamente a um cenário de elevada concentração de renda e de recursos financeiros de terceiros.

2. CRÉDITO COOPERATIVO E CRESCIMENTO

Uma alternativa para as demandas de crédito e serviços financeiros em geral tem sido encontrada no cooperativismo de crédito. Muitos países, como Alemanha, Bélgica, Holanda e Estados Unidos, já apresentam esse modelo com resultados satisfatórios. A finalidade das cooperativas de crédito é disponibilizar através dos recursos nela aplicados, crédito para os associados e empréstimos para os tomadores, e assim, gerar rotatividade e multiplicação dos recursos aplicados na instituição, o instrumento do crédito tem fundamental importância para a organização econômica da comunidade, fazendo com que haja circulação de moeda na localidade.

Segundo Franke (1973, p.11 apud SCHARDONG, 2002), é essencial no conceito de cooperativa, que esta promova a defesa da melhoria da situação econômica dos cooperados, quer obtendo para eles os mais baixos custos nos bens e serviços que necessitem, quer colocando, no mercado, a preços justos, os bens e serviços que produzem.

BITTENCOURT (2000) define a cooperativa de crédito como uma associação que fornece basicamente os mesmos serviços prestados pelos bancos: financia a produção e os investimentos, cobra contas, fornece talão de cheques, opções de aplicações e adianta dinheiro para fazer negócios (microcrédito). Por outro lado, é diferente de um banco, pois seus proprietários são os próprios associados e não precisa ter lucro para funcionar, bastando ser remunerada o suficiente para saldar suas próprias contas. Seu custo é rateado entre o quadro social na forma de juros e pequenas taxas. Assim quanto menor for o custo da cooperativa, menor podem ser os juros e as taxas cobradas por elas. Enquanto os bancos lucram especulando com o dinheiro que arrecadam, as cooperativas de crédito podem fazer com que os recursos arrecadados na comunidade fiquem na comunidade e, sobretudo, com os associados, fomentando o desenvolvimento local, com taxas de juros sempre inferiores ao mercado, menos burocracia e maior agilidade.

PAGNUSSATT (2004) define as cooperativas de crédito como sociedades de pessoas visando prestar serviços financeiros aos seus associados, com ajuda mútua, valores de igualdade, solidariedade, democracia e responsabilidade social. Além disso, visam diminuir desigualdades sociais e facilitar o acesso aos serviços financeiros.

Para SCHARDONG (2002) a cooperativa de crédito objetiva promover a captação de recursos financeiros para financiar as atividades econômicas dos cooperados, a administração das suas poupanças e a prestação dos serviços da natureza por eles demandada.

Para DOMINGUES (2002) dentro do capitalismo que cerca o mercado financeiro, as cooperativas de crédito são um marco social entre o capital e o desenvolvimento social. “O Solidarismo Cooperativista é, por sua natureza, antiespeculativo” (DOMINGUES, 2002). A união entre pessoas para coletivamente promover seu autodesenvolvimento econômico, transcende o contraste da especulação capitalista.

PINHO (2004) vai além, comentando que as cooperativas de crédito estão sendo consideradas interessantes nichos de trabalho e renda, em um mercado cada vez mais restrito em uma economia que permanece estagnada, com um PIB insuficiente para acompanhar o aumento anual da população brasileira. Acrescenta que o cooperativismo, graças às suas dimensões econômicas, sociais, educacionais, culturais e éticas, tem importante papel a desempenhar na inclusão social, já que as cooperativas de crédito são a espinha dorsal de qualquer projeto de desenvolvimento, seja do setor cooperativo, seja da própria economia brasileira como um todo.

As cooperativas de crédito são um importante instrumento de desenvolvimento em muitos países. Cerca de cem países do mundo em setecentas mil cooperativas (dados da Aliança Cooperativa Internacional), buscam melhoria nas demandas de crédito e serviços financeiros em geral através das cooperativas de crédito. Na Alemanha as cooperativas de crédito possuem cerca de 15 milhões de associados e, segundo Meinen (2002), respondem por cerca de 20% de todo o movimento financeiro bancário do país. Na Holanda o banco cooperativo Rabobank atende mais de 90% das demandas financeiras rurais. Ainda segundo Meinen, estima-se que vinte e cinco por cento dos norte-americanos sejam associados a uma cooperativa de crédito. Schardong (2002), citando dados fornecidos pela Agência de Estatística da União Européia, de 2000, menciona que 46% do total das instituições de crédito da Europa eram cooperativas, participando com cerca de 15% da intermediação financeira.

Estes números demonstram o potencial de crescimento do cooperativismo de crédito em nosso país, segmento que é “(...) considerado ainda extremamente modesto se comparado ao de outros países mais desenvolvidos”. (PINHEIRO, 2004, p.8). O cooperativismo de

crédito no Brasil, segundo dados do Banco Central, respondia, em dezembro de 2003, por 2,14% das operações de crédito realizadas no âmbito da área bancária do sistema financeiro nacional e possuía 2,24% do patrimônio líquido total da área bancária do sistema financeiro nacional, atendendo a quase dois milhões de pessoas. “Apesar do potencial de crescimento do segmento no Brasil e da importância que vem adquirindo, é grande o desconhecimento sobre cooperativismo de crédito em nosso País”.(PINHEIRO, 2004, p.8).

3. AS CARACTERÍSTICAS DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO

A cooperativa, em seu conceito, é uma sociedade de pessoas com forma e natureza jurídica próprias, de caráter civil, não sujeita a falência, constituída para prestar serviços aos seus associados. Não diferente disso, a cooperativa de crédito é uma instituição financeira cooperativa, com personalidade jurídica própria, de caráter civil, não sujeita a falência, especializada em propiciar crédito e prestar serviços financeiros aos seus associados.

As Cooperativas de Crédito possuem um diferencial perante o sistema bancário hoje vigente. Segundo MEINEN (2002, p. 16), poderá ser evidenciado as principais diferenças entre as Cooperativas de Crédito e Bancos Privados, conforme quadro abaixo:

QUADRO 1 – DIFERENÇAS ENTRE COOPERATIVAS DE CRÉDITO E BANCO COMERCIAL

COOPERATIVAS DE CRÉDITO	BANCO COMERCIAL
Instituição financeira não bancária	Instituição financeira bancária
É uma sociedade de pessoas	É uma sociedade de capital
Objetivo principal é a prestação de serviços aos seus associados	Objetivo principal é o lucro
Número ilimitado de cooperados	Número limitado de acionistas
Controle democrático – um associado – um voto	Cada ação – um voto
Assembléias: “quorum” é baseado no número de cooperados	Assembléias: “quorum” é baseado no capital
Não é permitida a transferência das quotas-partes a terceiro, estranhos a sociedade	Transferência das ações a terceiros
Retorno proporcional ao valor das operações	Dividendo proporcional ao valor das ações
As atividades são restritas aos associados	As atividades são livres
Não oferecem perigo ao SFN, seus riscos são auto-sustentados (os prejuízos são suportados pelos associados)	Oferecem riscos ao SFN
Não é subsidiada por fundos do governo	É subsidiada por fundos do governo

FONTE: BACEN, 2003

NOTA: EXTRAIDA DO LIVRO MEINEN, E.; DOMINGUES, J. N.; DOMINGUES, J. A. S. (Organ.). Cooperativas de Crédito no Direito Brasileiro. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2002.

Diferentemente do sistema bancário, os clientes são denominados de correntistas, as cooperativas de crédito têm nos associados como usuários dos serviços prestados por estas. Os associados exercem ao mesmo tempo o papel de dono e usuário das cooperativas. Conforme exposto por FRANKE (1973, p.55), realçando o papel dos associados nas Cooperativas de Crédito:

“A cooperativa, porém, se distingue conceitualmente das demais organizações por um traço altamente característico: enquanto nas empresas não cooperativas a pessoa se associa para participar dos lucros sociais na proporção do capital investido, já na cooperativa a razão que conduz à filiação do associado não é a obtenção de um dividendo de capital, mas a possibilidade de utilizar-se dos serviços da sociedade para melhorar o seu próprio status econômico”.

Já CARVALHO (2000, p. 284), conceituando as atribuições fundamentais das cooperativas de crédito:

“Cooperativas de crédito são instituições não voltadas para o lucro que funcionam de modo semelhante a bancos comerciais. Estas cooperativas captam depósitos em uma comunidade definida (...), e os empregam no financiamento de planos de dispêndio dos próprios membros da cooperativa. Este tipo de instituição opera, normalmente, como um fundo rotativo, sem multiplicação de depósitos, porque seu objetivo não é a expansão no mercado, mas o atendimento, da forma mais segura possível, das demandas da própria comunidade que criou a cooperativa”.

As cooperativas de crédito, atuando sem a preocupação do lucro, tudo o que sobra acaba voltando, direta ou indiretamente, para quem gerou a receita, além de servirem de veículo de agregação de renda aos usuários, constituem importantíssimos instrumentos de regulação das taxas de juros. Por operarem com encargos e tarifas menores, fazem com que os bancos, na tentativa de conquistar ou recuperar clientes ou mesmo evitar que se auto-organizem, ajustem para baixo o spread nos empréstimos e financiamentos, bem assim as tarifas dos diferentes serviços, daí sim aproximando com os valores e taxas praticadas pelas cooperativas de crédito. (MEINEN, 2002, p. 20).

E quanto aos associados, no seu ingresso nas cooperativas de crédito, se tornando assim donos do negócio, os mesmos através de formação de conselhos diretores e fiscais poderão tomar rumo das decisões futuras da cooperativa, e no final do exercício, todos os associados receberão as sobras realizadas pela cooperativa durante este período. Ou em caso de prejuízo da cooperativa, ela será absorvida por um fundo de reserva constituído para eventuais necessidades desse gênero, ou mesmo pela contribuição proporcional por parte dos associados para absorver este prejuízo. (SCHARDONG, 2003, p. 78).

As características do sistema cooperativo de crédito citado anteriormente diferem do setor bancário tradicional, onde os utilizadores, que são os correntistas, não possuem participações no negócio bancário, portanto, não recebe participação proveniente dos lucros ou dividendos dos bancos, ficando estes exclusivamente destinados aos acionistas dos bancos, que são os que tomam as decisões e os rumos dos negócios nos bancos.

4. OS RESULTADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

A Cooperativa de Crédito Sudeste Paraná, é objeto de estudo para o desenvolvimento desta pesquisa. Situada na cidade de Lapa, região metropolitana de Curitiba, possui unidades em várias cidades da região e é pioneira no Cooperativismo de Crédito. Tem uma grande preocupação em satisfazer seus associados, e manter um alto nível de serviços prestados, os quais possam suprir todas as suas necessidades com a maior eficiência possível, pois a sua missão é: "valorizar o relacionamento, oferecer soluções financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da comunidade".

Sendo a região Sul, muito rica em agricultura, o crescimento das escolas técnicas e dos centros de estudos rurais faz com que a idéia de uma associação de pessoas através do cooperativismo torne-se dia-a-dia mais atrativo.

O registro do cooperativismo de crédito na região metropolitana de Curitiba, também chamado de Sicredi Sudeste Paraná começou em maio de 1998, quando foi fundada a Cooperativa de Crédito Rural da Lapa (Credilapa). A instituição nasceu com o objetivo de prestar serviços na área bancária aos agricultores associados à Cooperativa Mista Bom Jesus Ltda. e de atender a demanda de crédito de forma mais simples e rápida. A atividade sofria muitas restrições do Banco Central naquela época e a entrada em funcionamento só ocorreu em 18 de março de 1989, com trinta sócios fundadores e dois funcionários que atendiam em instalações da antiga sede da Cooperativa Mista Bom Jesus, na Vila São José. Quinze anos depois a denominação é outra – Cooperativa de Crédito Rural Sudeste Paraná. A Lapa é sede de um sistema que possui unidades de atendimento também em Balsa Nova, Contenda, Campo Largo, Campo do Tenente, Colônia Wtmarsum, Palmeira, Quitandinha, São José dos Pinhais e São Mateus do Sul.

As limitações que eram impostas pela Banco Central foram sendo vencidas ao longo dos anos e hoje, quando o governo federal reconhece no cooperativismo um dos melhores caminhos para atender às necessidades de crédito da sociedade, além dos agropecuaristas, a cooperativa com sede na Lapa conta com associados de todos os ramos de atividades e presta uma série de serviços financeiros.

O objetivo principal que levou à intenção da constituição de uma cooperativa de crédito foi à significativa demanda da comunidade da região em administrar em escala seus recursos, propiciando condições ao seu quadro social de acesso a linhas de crédito com taxas diferenciadas às praticadas no mercado pelas instituições financeiras, principalmente nas linhas direcionadas a crédito rural, já que a maioria do público assistido pela cooperativa é de pequenos agricultores. A iniciativa também visa a atender as pessoas que formam seu público alvo ainda não bancarizada e oferecer uma alternativa diferenciada, mais participativa (democrática) e menos onerosa (tendo em vista a ausência de lucro por definição, afora o tratamento tributário diferenciado/adequado do ato cooperativo), de suprimento das demandas por produtos e serviços de natureza financeira.

Em todos os municípios da área de atuação pretendida, onde já existem instaladas dependências de instituições financeiras não cooperativas, a atuação da Cooperativa contribui para elevar a qualidade do atendimento de toda a rede, bem como, na mesma extensão, seguindo propósitos governamentais e interesses da sociedade, trazendo considerável influência no balizamento da precificação de operações e serviços.

Atualmente, a cooperativa conta com 9.458 associados, dos quais 8.618 são ativos, sendo 5.171 (60%) rural e 3.447 (40%) urbano, pelas diferenças sócio-econômicas, existem regiões mais poupadoras e outras tomadoras.

É extremamente temerário atuar no mercado financeiro, restrito a um segmento da economia e não se conhece modelo financeiro (cooperativo ou não), que tenha obtido sucesso restrito a um único segmento econômico. Por isso, a Sicredi Sudeste Paraná busca expandir seu mercado na área urbana da região e, firmando-se como a instituição financeira da comunidade, através da alteração de funcionamento para cooperativa de Livre Admissão.

As Unidades de Atendimento que integram a cooperativa estão localizadas na região metropolitana de Curitiba, caracterizando-se por municípios de médio e pequeno porte, destacando-se no cenário paranaense como uma região voltada para o setor primário, predominando as pequenas propriedades rurais de exploração familiar, onde as principais culturas agrícolas são milho, soja, feijão, batata, cebola, horticultura e frutas de caroço. Na pecuária, as atividades de corte e leite, são as principais atividades.

A Sicredi Sudeste PR vem demonstrado através dos resultados dos exercícios sua expressiva evolução, conquistando ao longo dos 16 anos seu espaço no mercado regional, destacando-se pela administração participativa e transparente, pelo apoio dos seus associados, base da instituição e por seu quadro de colaboradores, permanentemente motivado e comprometido com os objetivos da cooperativa.

Hoje, as unidades de atendimento atingem 9 municípios da região metropolitana, e, invariavelmente alguns associados pertencem aos municípios que não possuem unidade, sem apresentar valor expressivo. No plano de expansão da cooperativa está a instalação de unidades de atendimento em todos os municípios da região metropolitana de Curitiba.

5. CONCLUSÃO

Com o desenvolvimento desta pesquisa, observa-se a importância que as cooperativas tem para a economia do nosso país, em especial o estado do Paraná e a região metropolitana de Curitiba, que é onde estão concentrados o maior número de cooperativas no Brasil, independente do seu segmento.

Particularmente comenta-se sobre as cooperativas de crédito, que estão em constante crescimento, ainda são amadoras, comparando com grandes instituições financeiras, porém não deixam a desejar, prestando todo tipo de serviço bancário para seus associados, sempre priorizando o bom atendimento e o relacionamento humano.

Lembrando que, para ocorrer desenvolvimento, o acesso ao crédito é uma ferramenta extremamente útil e dentro das características expostas do cooperativismo, não apresenta custo proibitivo como em alguns bancos comerciais e financiadoras.

Em nosso país, o cooperativismo de crédito está em desenvolvimento e de acordo com os últimos anos, tem crescido, segundo dados do Sistema de Crédito Cooperativo, na faixa de 27% ao ano no volume de recursos. Esse potencial demonstra que o cooperativismo vai se fortalecer ainda mais, em todo o Brasil.

Na região metropolitana de Curitiba, as cooperativas de crédito ainda estão no início de seus desafios, apresentam pouco volume de negócios frente ao total de depósitos da praça mas apresenta larga expansão.

O Sistema Sicredi possui uma imagem muito positiva na região, todos vêem a Sicredi como uma alternativa de crescimento e desenvolvimento da região, uma vez que os recursos aplicados na cooperativa, revertem em crédito que são disponibilizados para a própria região. Diante desta imagem positiva, a cooperativa deve ter atenção redobrada, no que diz respeito a marketing e divulgação da marca, para que seus associados encontrem na cooperativa cada vez mais credibilidade e responsabilidade para com os seus sócios.

A segurança patrimonial e cumprimento de normativos, são aspectos em que a cooperativa deve estar sempre atenta, pois o monitoramento pelo Banco Central e pelas centrais estaduais do Sistema Sicredi, estão cada vez mais rigorosos, estando a Sicredi

Sudeste Paraná, no período em que foi realizada a pesquisa com todos os seus aspectos legais e fiscais regulares.

Como uma breve comparação da viabilidade do sistema de crédito cooperativo, através das cooperativas de crédito, verifica-se no gráfico abaixo, uma comparação das taxas de juros praticadas nas operações de crédito pessoal, cheque especial, e cartão de crédito, pelas cooperativas, financeiras e bancos comerciais. Nas taxas de crédito pessoal, a taxa da cooperativa é a quatro vezes menor do que a taxa aplicada pelas financeiras e praticamente à metade da taxa aplicada pelos bancos. Nos juros de cheque especial, o juro das cooperativas é 36% menor do que a praticada pelos demais bancos comerciais.

REFERÊNCIAS

- CARVALHO. **Economia Monetária e Financeira** - Rio de Janeiro, Campus, 2000.
- FRANKE, W. **Direito das Sociedades Cooperativas – Direito Cooperativo**. São Paulo: Saraiva, 1973.
- GUDIN, E. **Princípios de Economia Monetária**. Rio de Janeiro: Agir Editora, 1974.
- MEINEN, E.; DOMINGUES, J. N.; DOMINGUES, J. A. S. **Cooperativas de crédito no direito brasileiro**. Porto Alegre: Ed. Sagra Luzzatto, 2002.
- PAGNUSSATT, Alcenor. **Guia do Cooperativismo de Crédito** – organização, governança e políticas corporativas. Porto Alegre: Ed. Sagra Luzzatto, 2004.
- PINHEIRO, Marcos A.H. **Cooperativas de Crédito** – História da evolução normativa no Brasil. Disponível em <http://www.bcb.gov.br>. Acesso em 08/03/05.
- PINHO, Diva Benevides, PALHARES, V. M. A.(org.). **O Cooperativismo de Crédito no Brasil** – do século XX ao século XXI. São Paulo: Ed.Confebrás, 2004.
- SCHARDONG, Ademar. **Cooperativa de crédito**: instrumento de organização econômica da sociedade. Porto Alegre: Rigel, 2002.
- SCHUMPETER, J. A. **Teoria do Desenvolvimento**. São Paulo: Cultural, 1982.
- SINGER, Paul; SOUZA, André Ricardo de (org.). **A economia solidária no Brasil: A autogestão como resposta ao desemprego**. São Paulo: Contexto, 2000.
- SOUZA, Nali de Jesus. **Desenvolvimento Econômico**. São Paulo: Atlas, 1999.
- Região Metropolitana de Curitiba – COMEC www.pr.gov.br/comec/